

LUTFIY VA NAVOIY G‘AZALIYOTIDA SHAM’ VA PARVONA

Shodiya Turdiyeva

shturdiyeva1306@gmail.com

Annotatsiya. Sharq mumtoz adabiyoti o‘zining obrazlar xilma-xilligi bilan ajralib turadi. Mumtoz adabiyot, ayniqsa, tasavvuf adabiyoti uchun obraz she’r mazmunini ochib beradigan asoslardan biri. Bu adabiyot vakillari ham o‘zining asarlarida ko‘plab obrazlar singari mug‘bacha, darvesh, orif, zohid, obid, soqiy, sufiy, gul, bulbul, oshiq, ma’shuq, raqib, ag‘yor, yor, may, murid, murshid, jom, sham’ va parvona obrazlaridan keng foydalangan. Bu obrazlardan sham’ va parvona shoirlarning ijod namunalarida turli mazmunlarni ifodalagan holda ko‘p uchratish mumkin. Bulardan Lutfiy va Navoiy ijodida istifoda etilgan sham’ va parvona obrazlari ushbu maqolada tahlil etildi. Bunda obrazlarning ma’noviy qatlam jihatidan boyligi, turli tashbehtar orqali bayt mazmunining yoritilishi, ijodkorlarning so‘zlardan foydalanish mahoratiga alohida ahamiyat berildi. Shoirlar asarlaridagi o‘xshash va farqli jihatlar tahlil qilindi hamda baytlarning ma’nosi sharhlandi. Bu obrazlarning asardagi o‘rni belgilandi.

Kalit so‘zlar va iboralar: tasavvuf, ramziylik, sham, parvona, obraz, tashbeh, salaf, timsol, bayt, misra, oshiq, yor.

Abstract. Oriental classical literature is distinguished by its variety of images. Classical literature, especially for mystical literature, the image is one of the foundations that reveal the meaning of poetry. The representatives of this literature, like many characters in their works, are mughbacha, dervish, orif, a hermit, obid, cup-bearer, sufi, flower, nightingale, sweetheart, lover, rival, enemy, sweetheart, wine, novice, murshid, goblet, widely used candle or propeller images. Of these, images of candles or propellers can be found in the works of poets, expressing various meaning. This article analyzed the images of candles and propellers which were used in the works of Lutfiy and Navoi.

In this case, special importance was attached to the richness of the images in terms of the spiritual layer, the illumination of the content of the verse through various allusions, and the skill of the artists in using words. The similarities and differences in the works of the poets were analyzed and the meaning of the stanzas was interpreted. The meaning of these images in the work was defined.

Key words or phrases: Sufism, symbolism, candle, propeller, image, allusion, predecessor, symbol, byte, verse, lover, place.

Sharq adabiyoti o'zining majoziyliги bilan barcha davrlarda ham g'arb adabiyotidan ajralib turgan. Xususan, XII-XV asr adabiyoti o'zining ramziyligi, badiiy bo'yoqdorligi bilan ahamiyatli. Bu davr shoirlari she'rlarini go'zal satrlar, jimjimador o'xshatishlar va takrorlanmas obrazlar bilan sayqallagan. Mumtoz adabiyotda, xususan, tasavvufiy adabiyotda shoirlar tomonidan ko'plab an'anaviy obrazlar istifoda etilgan. Taniqli adabiyotshunos olim Ibrohim Haqqulov obraz haqida shunday deydi: "...She'rning ruhiy va g'oyaviy mohiyati esa obrazlarda ochiladi."¹ Darhaqiqat, obrazlar barcha asarlar uchun muhim unsur hisoblanadi. She'rda ham obrazlar asar mazmunini ochib beradigan ochqich kalit vazifasini bajaradi. Mumtoz she'riyat, ayniqsa tasavvuf she'riyati majoziy xarakterdagi she'riyat bo'lganligi uchun she'rlar mazmuni obrazlar orqali yoritiladi. Bunday obrazlardan shoirlar ijodida keng qo'llaniladiganlari gul, bulbul, oshiq, ma'shuq, raqib, ag'yor, yor, may, murid, murshid, jom, mug'bacha, darvesh, orif, zohid, soqiy, sufiy, sham', parvona va h.k. Bu obrazlarni har bir ijodkor o'zining asarida yangi ma'no yuklab qo'llagan. Bu obrazlar orasida sham' va parvona alohida ahamiyatga egadir.

Sham' va parvona obrazlari haqida fikr yuritilar ekan, ularning yozma adabiyotga kirib kelishi xususida biroz to'xtalish joiz. Biz bu obrazlarni dastlab xalq og'zaki ijodida uchratamiz. Ma'lumki, aksar obrazlar dastlab insonlarning

¹ Хаққулов И.Ч. Ўзбек тасаввуф шеърятининг шаклланиши ва тараққиёти (ғоявийлик, издошлик, образлар олами) ф.ф.д.дис. Т: – 1995, 108-б

dunyo haqidagi tasavvurlari zamirida yaratilib, xalq og‘zaki ijodida istifoda etilgan. Keyinchalik esa yozma adabiyotda ko‘chgan. Sham’ obrazi ham shunday obrazlar sirasiga kiradi. Bu obraz olov kulti bilan bog‘lanadi. Bu obraz olov kultini atributlaridan biri hisoblanadi. U dastlab o‘z ma’nosida, ya’ni yorituvchi, olov ma’nolarida qo‘llanilgan. Bu haqida Asqar Musaqulovning tadqiqotlarida kengroq tanishishimiz mumkin. Parvona obrazi esa mehr-muhabbat, mehribonchilik ma’nolarida istifoda etilgan. Xalq og‘zaki ijodining ta’siri natijasida keyinchalik bu obrazlar yozma adabiyotga ham kirib keladi. Bu obrazlarning mumtoz adabiyotdagi o‘rni haqida qator tadqiqotlarda munosabatlar bildirilgan. Bunday tadqiqotlardan biri bo‘lgan Zeboxon Qobilova o‘zining nomzodlik dissertatsiyasida bu obrazlar haqida biroz to‘xtaladi: “Sham’ va parvona – tasavvuf she’riyatida eng ko‘p ishlatilgan timsollardir.”² Bu timsollardan XII-XV asr ijodkorlari juda mohirlik bilan foydalanadi. Xususan, Lutfiy va Navoiy o‘zining ijodida sham’ va parvona obrazlari orqali go‘zal tashbehlarini, purma’no satrlarini yaratganlar. Bu obrazlar shoirning mahoratiga qarab rang-barang ma’nolarda qo‘llaniladi. Sham’ va parvona obrazlari yorning jamolini, oshiqning ahvolini tasvirlashda keng qo‘llangan.

Lutfiyning quyidagi satrlarini tahlil qilish orqali buni yanada yorqinroq anglaymiz:

Andakim, bo‘ldi yig‘in husn elining majmayida,
Sham’tek anjumanoro seni - o‘q ko‘rdim, bas³

Bunda shoir yorini sham’ga qiyoslash orqali barcha go‘zallardanda ustunligiga, boshqalardan ajralib turishiga urg‘u beradi. Sham’ning tikligi, qorong‘uda nur sohib atrofni yoritib turishi sifatlaridan yorni tasvirlashda foydalanadi.

² Қобилова З.Б. Амирий ва унинг адабий фарлияти. ф.ф.н.дис. Т: – 2007, 76-6

³ Lutfiy [Matn]: g‘azallar / nashrga tayyorlovchi M. Kenjabek. – Toshkent: Akademyashr, 2020. 44–b

Navoiy ham o‘zining salaflari ijodi, obrazlari, tashbehlaridan unumli foydalangan. Obraz va timsollarga yangi ma’no yuklab o‘zining she’rlarida qo‘llagan. Navoiy ijodida sham’ va parvona obrazlari yanada sayqallanib, she’rlarning badiiyligini oshirgan. Navoiy o‘zining salaflaridan bo‘lgan ustoz Lutfiy ijodiga befarq bo‘lmagan. Ustozning she’rlarida qo‘llagan obrazlardan ijodiy foydalangan.

Ahli majlis kuydurur tilin kesib, boshin uzub,
Sham’ da’vo qilsa mohi majlis oroyim bila.⁴

Ushbu baytda sham’ oro bilan majlis mohiligini da’vo qilsa, shu majlis ahli tilin kesib, boshin uzub o‘zini kuydirishi ta’riflanadi. Bunda garchi tilga olinmasa ham sham’ning parvonani kuydirishiga ishora qilingan. Uning shu kuydurish xususiyatiga ko‘proq e’tibor qaratilgan.

Yorining go‘zaligi, tashqi qiyofasini so‘z bo‘yoqlari orqali tasvirlar ekan, Lutfiy hatto sham’da ham suyukligidagi nordek yanoqlar yo‘qligini ta’kidlaydi:

Nortek yanoqlaring kibi sham’ anjumanda yo‘q,
Sarvi qadding mengizli sanavbar chamanda yo‘q.⁵

Yorni tasvirlashda shoir tomonidan sham’ obrazining qo‘llanilishi baytga o‘zgacha joziba baxsh etadi. Baytda yorning yanoqlari sham’ning nuriga qarshi qo‘yilishi orqali uning tanholigiga e’tibor qaratiladi. Oshiq yorini tasvirlar ekan undagi jihatlar boshqa hech qayerda yo‘qligini aytadi.

Boshqa bir baytida esa sham’ orqali oshiqning holatini tasvirlaydi:

Ham ul dam kuydi Lutfiy sham’ yangliq –

⁴ Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. Йигирма томлик. Учинчи том. – Тошкент: Фан, 1988. 417-6 (keyingi o‘rinlarda muallif va sahifalarni ko‘rsatish bilan cheklaniladi.)

⁵ Lutfiy [Matn]: g‘azallar / nashrga tayyorlovchi M. Kenjabek. – Toshkent: Akademnashr, 2020, 50-b

Ki, ko‘rdi nogihon Nortek yangoqing.⁶

Nogahon yorning yanoqlarini ko‘rib qolgan oshiq, ya‘ni Lutfiy sham‘ singari kuyishini tasvirlash orqali yorning yanoqlariga ko‘proq urg‘u beradi. Bunda sham‘ning yonishi oshiqning yor yanoqlarini ko‘rgandagi holatiga o‘xshatiladi.

Navoiy ijodida ham oshiq va ma‘shuqa holati sham‘ va parvona timsollari orqali tasvirlangan holatlarni ko‘rishimiz mumkin. Lutfiy o‘z baytida yorning yanoqlarini ko‘rgach sham‘ yanglig‘ kuygani haqida so‘zlasa, Navoiy esa yorning go‘zalligini tasvirlash uchun parvona obrazini ham olib kiradi:

Ochqil o‘tlug‘ orazing, ey sham‘kim, parvonadek

O‘rtanay boshing uza bir necha qatla aylanib.⁷

Shoir yorini sham‘ga, uning yuzini o‘tga mengzar ekan o‘zini parvonaga qiyoslaydi. U yoriga ey sham‘kim deb murojaat qiladi va o‘tlug‘ yuzini ochishligini aytadi. Oshiq bu bilan sham‘ning o‘tida kuyayotgan parvona singari yorning boshi uzra bir necha bor aylanib o‘rtanmoqchi ekanligini aytadi. Shoir oshiqlikni mana shunday o‘rtanish va azoblarsiz tasavvur etolmagandek tuyiladi. Zero Ahmad Yassaviy hikmatlarida ham “Ishq yo‘lida jon berganning armoni yo‘q”ligi haqidagi fikrlarga duch kelish mumkin.

Shoir boshqa bir baytida vayrona kulbani yorning husni yoritganidek, har kuygan parvona ham mehr sham‘ini yoritishi haqida kuylaydi:

Ul charog‘i husn vayron kulbani yorutqali

Mehr sham‘in yorituptur har kuyuk parvonamiz⁸

Sham‘ va parvona obrazilari yorning husnini ta‘riflovchi, oshiqning holatini ifodalovchi so‘zlar bilan birga kelishdan tashqari ko‘z yosh bilan ham parallel

⁶ Lutfiy [Matn]: g‘azallar / nashrga tayyorlovchi M. Kenjabek. – Toshkent: Akademnashr, 2020, 57-b

⁷ Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. Йигирма томлик. Учинчи том. – Тошкент: Фан, 1988, 76-б

⁸ Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. Йигирма томлик. Учинчи том. – Тошкент: Фан, 1988, 180-б

qo‘llaniladi. Lutfiyning quyidagi misralarida sham’ shabiston bilan birikib ko‘z yoshga parallel qo‘yiladi:

O‘rtanmag-u ko‘z yoshi-yu o‘lmak turur ishim,
Bu qissani ul sham’i shabistonima ayting.⁹

O‘rtanib, ko‘z yosh to‘kib o‘lmoq mening ishim. Bu qissamni qorong‘u kechamning sham’i, ya’ni yoringa ayting, - der ekan shoir yorni qorong‘u kachadagi sham’ga o‘shatadi. U o‘zining qanchalar azobda ekanligini yoriga bildirishga, o‘zining ahvolidan xabar berishga urinadi. Sham’ bilan birga qo‘llangan shabiston yorning ma’shuqaga qanchalar oshiqqligini kuchaytirishga yordam bergan. Sham’ va yoshning parallel qo‘llanilishini sham’ yonganida erishi, go‘yo yig‘layotgandek ko‘rinishi bilan bog‘lash mumkin.

Navoiy ijodida ham sham’ va shabiston birga kelgan ko‘plab satrlarni uchratishimiz mumkin. Quyidagi baytda g‘am va shabiston birga kelib, sham’ yorning tasviri uchun qo‘llanilgan:

Ul malohat sham’idin mundog‘ki jismim yonadur,
Har bir uchqun g‘am shabistonida bir parvonadur.¹⁰

Yor malohatining sham’i sabab oshiq jismining yonishi aytiladi va undan sachragan har bir uchqun g‘am kechasidagi parvonaga qiyoslanadi. Bunda vujud yongandagi uchqunlar parvonaga o‘xshatilib baytning badiiyatini yanada oshirgan. Shoir boshqa baytida esa sham’ va shabiston birga qo‘llaniladi:

Pardag‘a kirgan kebi xurshidi raxshon har kecha,
Azmi xilvat aylar ul sham’i shabiston har kecha.¹¹

⁹ Lutfiy [Matn]: g‘azallar / nashrga tayyorlovchi M. Kenjabek. – Toshkent: Akademnashr, 2020, 59-b

¹⁰ Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. Йигирма томлик. Учинчи том. – Тошкент: Фан, 1988, 138-б

Quyosh nurining har kecha pardag‘a kirishi, ya‘ni botishi qorong‘ulik sham‘ining har kecha xilvatga kirishiga o‘xshatiladi.

Lutfiy sham‘ obrazi orqali yorni tasvirlashda qanchalar mohir bo‘lsa, bu timsolni falak va dard bilan bog‘lashda ham tengi yo‘q so‘z san‘atkoridir. Xususan, shoirning quyidagi satrlarida oy yuzli sanamning shoir bag‘riga dog‘ qo‘yishini, falak sham‘i – quyoshni oshiqning ohi kuydirishiga parallel qo‘yadi.

Necha qo‘yg‘ay bag‘rima dag‘ ul yuzi mohim mening?
Necha yondurg‘ay falakning sham‘ini ohim mening?¹²

Shoir oshiqning holatini tasvirlar ekan sham‘ orqali buni yanada badiiylashtiradi. U o‘z ohi shunchalar kuchliligidan hatto quyoshni yondirishini tasvirleydi.

Navoiy esa sham‘, parvona va gardun orqali o‘zining fikrlarini tasvirleydi. Shoirning fikricha o‘zgarlar husnidan o‘rtanmaslik kerak. Zotan, har kecha gardun, falakni minglab sham‘lar (yulduzlar) yoritsada, ulardan hech biri parvonani kuydira olmagani kabi o‘zgalarning husni oshiq qalbini o‘rtamaydi.

O‘zgarlar husnidin o‘rtanmangki, gardun har kecha
Yoritur ming sham‘u kuydirmas biri parvonani.¹³

Lutfiy she‘rlarida sham‘ va parvona obrazlaridan foydalanar ekan, oshiqning yor hajrida qanchalar o‘rtanayotgani haqida ham to‘xtaladi.

Jamoling sham‘ina parvona keldim,

¹¹ Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. Йигирма томлик. Учинчи том. – Тошкент: Фан, 1988, 411-6

¹² Lutfiy [Matn]: g‘azallar / nashrga tayyorlovchi M. Kenjabek. – Toshkent: Akademnashr, 2020, 59-60-betlar

¹³ Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. Йигирма томлик. Учинчи том. – Тошкент: Фан, 1988, 461-6

Firoq o‘tina yona-yona keldim.¹⁴

Bu baytida yorning jamolini sham’ga o‘xshatib, o‘zini parvona deya atagan shoir firoq o‘tida yonayotganlini aytadi.

Navoiy ham Lutfiydek oshiq yorning jamolidan parvona yanglig‘ kuyishi haqida so‘zlaydi. U sham’ va parvona obrazlari orqali oshiqning qismati xuddi parvona singari yonmoq ekanligini tasvirlaydi.

Lam’ai ruxsoridin parvonadek kuysam ne tong
Menki, yillar ul malohat sham’i sargardonimen.¹⁵

Dilorom Hamroyeva o‘zining nomzodlik dissertatsiyasida sham’ va parvona obrazlarini quyidagicha ta’riflaydi: “ Parvona – Oshiq. Fano va tavidga ishora. Sham’ – Orifning qalbi. Ma’shuqa.”¹⁶ O‘zining salafлари singari Navoiy ham bu obrazlardan ilohiy ishqni tasvirlashda foydalanadi. Uning ko‘plab satrlarida sham’ ilohiy ishq, Alloh jamoli sifatida tasvirlansa, parvona shu ishqning talabgori, solik sifatida gavdalanadi. Yorning yuzini ko‘rgan oshiqning o‘rtanishi, parvonaning sham’ni ko‘rganida yonishi kerakligiga o‘xshatar ekan, shoir sham’ va parvonani ilohiy ishqni ifodalovchi obrazlar sifatida gavdalantiradi.

Keldimu ko‘rdum yuzin qayturmen emdi o‘rtanib,
Sham’ni ko‘rgan nafas yonmoq kerak parvonag‘a.¹⁷

Lutfiy quyidagi baytda sham’ va parvonani quyosh hamda oyga qiyoslash orqali go‘zal tashbeh yaratadi:

¹⁴ Lutfiy [Matn]: g‘azallar / nashrga tayyorlovchi M. Kenjabek. – Toshkent: Akademnashr, 2020, 71-b

¹⁵ Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. Йигирма томлик. Учинчи том. – Тошкент: Фан, 1988, 389-б

¹⁶ Хамроева Д.Ю. Боборахим Машраб ғазаллари поэтикаси (маънр, образ ва истилоҳлар мисолида). Ф.ф.н.дис. Т: – 2004, 165 б

¹⁷ Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. Йигирма томлик. Учинчи том. – Тошкент: Фан, 1988, 407-б

Ey, jamoling – sham’i xurshid-u qamar – parvonasi,
 Bir sadaf – ikki jahon ahli-yu, sen – durdonasi.¹⁸

Shoir yorning jamolini tasvirlar ekan, uni quyosh sham’iga o‘xshatadi. Oyni esa o‘sha sham’ atrofida aylanadigan parvona deydi. Bunda oy yer bilan birga quyosh atrofida aylanishi, parvonaning sham’ atrofida aylanishiga muvofiq tushadi. Bayt davomida ikki jahon ahli sadafga, yor esa shu sadaf ichidagi durga qiyoslanadi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, XII-XV asr shoirlari xususan, Lutfiy va Navoiy ijodini sham’ va parvonasiz tasavvur etib bo‘lmaydi. Bu obrazlar bir o‘rinda yorning jamoli, uning go‘zalligini tasvirlash uchun xizmat qilsa, boshqa bir o‘rinda oshiqni holidan xabar beradi. Shoirlar ayrim misralarida sham’ning nur sochishiga e’tibor qaratsalar, boshqa misralarda uning parvonani kuydirishi haqida so‘zlaydilar. Sham’ va parvona har ikkala ijodkor uchun ham go‘zal ishqning, ilohiy ishqning timsolidir. Ular sham’ zimistonda atrofni yoritishini ilohiy jamolning qalblarni yoritishiga o‘xshatadilar. Bulbulga o‘xshamagan parvona yoriga yetmoq uchun o‘zini halok etadi. Zero tasavvufda topmoq bu – yo‘qotmoq mantiqi ustuvordir. Ya’ni oshiq o‘zi talab qilgan yoriga yetishishi uchun hatto jondan ham kechmog‘i darkor. Oshiq barchasini tark etibgina visolga erishishi mumkin.

Lutfiy va Navoiyning biz ko‘rgan baytlarida ham bunga e’tibor qaratilgan. Ularning tasvirlarida, so‘zlarni qo‘llash mahoratida ham ijodiy ta’sir mavjud. Navoiy baytlarida garchi Lutfiy qo‘llagan birikmalar singari so‘zlar bo‘lsada, ularda ma’naviy yangilik, tashbehlardan mohirlik bilan foydalangan. Ustozning ijodiga befarq bo‘lmagan Navoiyga Lutfiy asarlari ijodiy ta’sir etgan. Bu sham’ va parvona obrazlarini qo‘llashdagi umumiyliklar bunga misoldir. Bu obrazlarning juda ko‘p ma’naviy qatlamlari mavjud bo‘lib, tasavvuf she’riyatida ilohiy ishqni ifodalashi asosiy ma’nolaridan biriga aylangan. Sham’ o‘tida kuygan parvonagina

¹⁸ Lutfiy [Matn]: g‘azallar / nashrga tayyorlovchi M. Kenjabek. – Toshkent: Akademyashr, 2020, 98-b

uning asl mohiyatidan xabardor bo'lgani singari, faqatgina chin oshiq yorining visoliga erisha oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Алишер Навоий. Муқаммал асарлар тўплами. Йигирма томлик. Учинчи том. – Тошкент: Фан, 1988. - 616 б
2. Lutfiy [Matn]: g'azallar / nashrga tayyorlovchi M. Kenjabek. – Toshkent: Akademnashr, 2020. – 128 b
3. Ҳаққулов И.Ч. Ўзбек тасаввуф шеърятининг шаклланиши ва тараққиёти (ғоявийлик, издошлик, образлар олами) ф.ф.д.дис. Т: – 1995, 282 б
4. Ҳамроева Д.Ю. Бобораҳим Машраб ғазаллари поэтикаси (маънр, образ ва истилоҳлар мисолида). Ф.ф.н.дис. Т: – 2004, 165 б
5. Қобилова З.Б. Амирий ва унинг адабий фарлияти. ф.ф.н.дис. Т: – 2007, 134 б
6. [www. Arxiv.uz](http://www.Arxiv.uz)
7. www.ziyonet.com
8. [www. Ziyouz.com](http://www.Ziyouz.com)